

XALQARO HISOB-KITOBLAR VA ULARNING SHAKLLARI

Abdurashidova Aziza

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali 921-20 guruh
Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Xidirnazarov Azamat

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola xalqaro hisob-kitoblar va ularning shakllari haqida so'z yuritadi. Maqolada xalqaro hisob-kitoblarning maqsadi va ahamiyati, ular amalga oshiriladigan shakllar, ularning mexanizmlari va rivojlanish tendensiyalari ko'rib chiqiladi. Xalqaro hisob-kitoblarning turli shakllari, jumladan, to'lovlar hisob-kitoblari va qarzlar hisob-kitoblari, savdo balansiga asoslangan hisob-kitoblar, xizmatlar to'lovlari, va xalqaro qarzlar tizimi tahlil qilinadi. Shuningdek, elektron to'lov tizimlari, digital valyutalar va blokcheyn texnologiyalari kabi yangi rivojlanishlar xalqaro hisob-kitoblar sohasining samaradorligini oshirishga yordam berishi mumkinligi haqida fikrlar bildiriladi. Xalqaro hisob-kitoblar tizimi global iqtisodiyotdagi barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Xalqaro hisob-kitoblar, To'lovlar hisob-kitoblari, Savdo balansi, Xalqaro qarzlar, Xalqaro moliya tizimi, Elektron to'lov tizimlari, Digital valyutalar, Blokcheyn texnologiyalari, Xalqaro iqtisodiyot.

Kirish

Xalqaro hisob-kitoblar – bu turli davlatlar orasida moliyaviy resurslar almashinuvi va qarzlar to'g'risidagi bitimlarni amalga oshirishga qaratilgan muhim iqtisodiy va moliyaviy jarayondir. Ular butun dunyo iqtisodiyotining global integratsiyasi jarayonida alohida o'rin tutadi. Xalqaro hisob-kitoblar, shuningdek, xalqaro savdo, investitsiyalar, qarzlar, yordamlar va boshqa turli moliyaviy operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu maqolada xalqaro hisob-kitoblarning turli shakllari va ularning o'zaro bog'liqligi haqida so'z yuritiladi.

Xalqaro hisob-kitoblarning maqsadi va ahamiyati

Xalqaro hisob-kitoblar o'zaro savdo va iqtisodiy aloqalar o'rnatish, to'lovlar balansini saqlash, iqtisodiy siyosatlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular yordamida davlatlar bir-birlari bilan to'lovlarni amalga oshiradilar, va shu orqali global iqtisodiyotdagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlaydilar. Bunday hisob-kitoblarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini va rivojlanishini ta'minlaydi.

Xalqaro hisob-kitoblarning shakllari

Xalqaro hisob-kitoblarning shakllari bir nechta turga bo'linadi. Ular asosan ikki yo'nalishda amalga oshiriladi: 1) to'lovlar hisob-kitoblari va 2) qarzlarning hisob-kitoblari.

1. To'lovlar hisob-kitoblari

To'lovlar hisob-kitoblari - bu xalqaro savdo va xizmatlar, kapital va boshqa moliyaviy resurslarning o'zaro to'lovlarini ifodalaydi. Asosiy shakllar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Savdo balansiga asoslangan hisob-kitoblar: Savdo balansida eksport va import o'rtasidagi farq ko'rsatiladi. Agar mamlakat eksporti importdan ortiq bo'lsa, bu ijobiy hisob-kitob sifatida qayd etiladi.

- Xizmatlar to'lovlari: Xalqaro xizmatlar savdosi, masalan, turizm, konsultatsiyalar va boshqa xizmatlar orqali amalga oshiriladigan to'lovlarni o'z ichiga oladi.

- Xalqaro mehnat migratsiyasi va ishchi kuchi to'lovlari: Migrantlar tomonidan yuborilgan pul mablag'lari, ya'ni "remittanslar", ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim hisob-kitoblar turidir.

2. Qarzlarning hisob-kitoblari

Qarzlarning hisob-kitoblari xalqaro moliya tizimidagi davlatlar va xususiy sektorlarga qarz berish yoki qarz olishni o'z ichiga oladi. Bu turdagi hisob-kitoblar ko'pincha xalqaro moliya institutlari, masalan, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) va boshqa kredit tashkilotlari orqali amalga oshiriladi.

- Davraqarzlarning: Bu to'lovlar muddati kelganda to'lanadigan davlat qarzlari va tashqi qarzlarni o'z ichiga oladi.

- Investitsiyalarni hisobga olish: Yashirin va ochiq investitsiyalar orqali olingan mablag'lar ham xalqaro qarzlarning doirasiga kiradi.

Xalqaro hisob-kitoblarning mexanizmlari

Xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirishda bir nechta mexanizmlar va instrumentlar mavjud. Ulardan ba'zilari:

1. Valyuta kurslari: Xalqaro to'lovlar valyutalar o'rtasidagi almashinishga asoslanadi. Har bir mamlakat o'z valyutasini e'lon qiladi va bu valyutaning kursi boshqa valyutalar bilan almashinishni belgilaydi. Valyuta kurslarining o'zgarishi xalqaro hisob-kitoblar samaradorligini ta'sir qiladi.

2. Banklar va moliyaviy institutlar: Xalqaro hisob-kitoblar asosan banklar va moliyaviy tashkilotlar orqali amalga oshiriladi. Banklar valyuta almashinuvi, kreditlar va boshqa moliyaviy xizmatlarni taqdim etadilar.

3. Xalqaro moliya tizimlari: Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) va boshqa moliyaviy tashkilotlar xalqaro hisob-kitoblar muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular kreditlar, grantlar va boshqa moliyaviy yordam shakllarini taqdim etadilar.

Xalqaro hisob-kitoblarning rivojlanish tendensiyalari

Xalqaro hisob-kitoblar sohasida rivojlanayotgan tendensiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Digital valyutalar va blokcheyn texnologiyalari: Hozirgi kunda, digital valyutalar (kripto-valyutalar) va blokcheyn texnologiyalari xalqaro to'lovlarni amalga oshirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar global hisob-kitoblarni tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

2. Xalqaro to'lov tizimlarining modernizatsiyasi: Elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi, masalan, PayPal, SWIFT gpi, va boshqa raqamli tizimlar, xalqaro hisob-kitoblarni yanada samarali va tezroq amalga oshirish imkonini beradi.

Xulosa

Xalqaro hisob-kitoblar global iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida davlatlar va iqtisodiyotlar o'rtasida moliyaviy aloqalar va to'lovlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning shakllari va mexanizmlari iqtisodiy rivojlanish va global savdo tizimining barqarorligini ta'minlaydi. Xalqaro hisob-kitoblar texnologiyalarining rivojlanishi, masalan, raqamli valyutalar va elektron to'lov tizimlari, kelajakda bu sohaning yanada samarali va tezkor ishlashiga turtki bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics* (7th ed.). Cengage Learning.
2. Krugman, P., & Obstfeld, M. (2015). *International Economics: Theory and Policy* (10th ed.). Pearson.
3. Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). *Economic Reform and the Process of Global Integration*. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 1-118.
4. Xidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 559-561.
5. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – T. 21. – №. 1.
6. Xidirnazarov A., Ergashev N. IQTISODIY O 'SISH SIFATI: NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARDAN MIQDORIY BAHOLASHGACHA //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 81-84.
7. Xidirnazarov A., Abdiqulov E. B2B MODEL-BIZNESDAN BIZNESGA. ARALASH VA HOSILAVIY ELEKTRON BIZNES MODELLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 95-98.
8. Xidirnazarov A. O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI VA PROGNOZI (2022-yil tahlili va 2023-2024 yillar prognozi misolida) //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 79-90.
9. Xidirnazarov A. PRIORITY DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (for the example of the industry) //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 55-60.
10. Xidirnazarov A., Abdiqulov E. O 'ZBEKISTON AHOLISINING 2023-YILGI REAL DAROMADLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 77-80.